

PROFESSIONAL TA`LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING QO`LLANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600668>

Matyoqubova Mohira Djumaniyozovna

Urganch shahar 2-son kasb-hunar maktabi ingliz tili fani o`qituvchisi

Eshmatova Nafisa Baxtiyorovna

Urganch shahar 2-son kasb-hunar maktabi maxsus fan o`qituvchisi

Xaytmetova Nasiba Narimonovna

Urganch shahar 2-son kasb-hunar maktabi iqtisod fani o`qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada innovatsion pedagogik texnologiyalar va ulardan professional ta`lim muassasalarida va boshqa ta`limda samarali, bosqichma-bosqich foydalanish, pedagogik texnologiyalarning ta`lim va tarbiya jarayonidagi ahamiyati haqida fikrlar yuritilgan.*

**Kalit so`zlar:** *Professional ta`lim tizimi, innovatsiyalar, shaxsga yo`naltirilgan, ta`lim, kredit-modul, tizimi, salomatlikni, tejaydigan texnologiyalar*

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining "Professional ta`lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida"gi 2019 yil 6 sentabrdagi farmoniga muvofiq , 2020-2021 o`quv yilidan boshlab xalqaro klassifikatorga mos keluvchi ta`lim dasturlari bo`yicha kasb o`rgatadigan 339 ta kasb-hunar maktablari ,211 ta kollej hamda 176 ta texnikumlar tashkil etilishi belgilangan edi.Mazkur farmonning ijrosini faoliyat yuritayotgan professional ta`lim muassasalari misolida ko`rishimiz mumkin.

Respublikamizda ta`lim tizimining barcha bo`g`inlari shu jumladan professional ta`lim muassasalari ham yangi ilmiy adabiyotlar bilan ta`minlanmoqda. Pedagoglarga qo`yilgan talablar asosida o`z ish faoliyatlariga yangiliklar kiritib bormoqdalar.Fan ta`limni rivojlanishi barobarida zamonaviy pedagog bo`laman degan har bir o`qituvchi o`z faoliyati davomida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo`llash orqali dars mashg`ulotlarini boyitib boradi.

Pedagogik sohadagi barcha innovatsiyalar jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichiga aniq mos kelishiga asoslanadi. Hozirgi vaqtda ular o`quvchilarning mustaqilligini rivojlantirishga, o`z-o`zini o`rganish va o`z-o`zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirishga, o`quv dasturlarini mexanik ravishda emas, balki ongli ravishda o`zlashtirishga qaratilishi kerak.

Ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib, ularning turlari kengayib bormoqda. Quyidagi asosiy texnologiyalar guruhlarini ajratish mumkin:

1. Fan ta'limi sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yoki AKT. Ushbu texnologiyalardan foydalanish axborot jamiyatining rivojlanishi va hayotning barcha sohalarida axborot vositalarini faol joriy etish bilan bog'liq. Bunday texnologiyalar talabalar ongini axborotlashtirishga qaratilgan. Ta'lim dasturlari informatika, axborot jarayonlari va AKTni o'rganishga qaratilgan yangi fanlarni o'z ichiga oladi. Professor-o'qituvchilar va talabalarning axborot madaniyatini oshirishga yordam berish uchun o'quv jarayoni ham faol ravishda axborotlashtirilmoqda;

2. Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar. Ushbu texnologiyalar shaxsni ta'lim va tarbiyada ustuvor o'ringa qo'yishga qaratilgan. Butun ta'lim jarayoni shaxsning o'ziga xosligi va rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda shaxsni rivojlantirishga qaratilgan.

3. O'quv jarayonini axborot-tahliliy ta'minlash. Ushbu guruh texnologiyalaridan foydalanish har bir o'quvchi, sinf, parallel, ta'lim muassasasining rivojlanishini o'rganishga, ularni adekvat baholashga qaratilgan;

4. Intellektual rivojlanish monitoringi. Texnologiyalar grafiklardan foydalanishga, test tizimiga, individual o'quvchilarning rivojlanish dinamikasini va umuman ta'lim sifatini kuzatish imkonini beruvchi yangi baholash usullariga asoslangan;

5. Ta'lim texnologiyalari. O'quv jarayonini ta'limdan ajratib bo'lmaydi. Shuning uchun shaxsni, uning asosiy fazilatlarini rivojlantirishning yangi usullari joriy etilmoqda;

6. Didaktik texnologiyalar. Ular ta'lim muassasasi rivojlanishining asosiy omili hisoblanadi. Bunday texnologiyalar an'anaviy va innovatsion texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga olgan texnika va vositalar majmuasiga asoslanadi: o'quv adabiyotlari bilan mustaqil ishlash, audiovizual, multimedia vositalaridan foydalanish, tabaqalashtirilgan o'qitish usullari.

Bugungi kunda ko'plab oliy ta'lim muassasalari qatori professional ta'lim muassasalari ham ta'limning kredit-modul tizimi asosida ta'lim jarayonini olib bormoqda. Bu esa talabaga yo'naltirilgan ta'lim hisoblanadi.

Talabalarga yo'naltirilgan ta'limning asosiy texnologiyalari nimalardan iborat degan savolga javob beramiz.

Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonining boshida bolaning shaxsiyatini qo'yadi. Uning individual xislatlari e'tiborga olinadi va o'qituvchi o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda o'z mahoratini ta'limni tashkil etishga yo'naltiradi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- Ko'p bosqichli ta'lim texnologiyasi. Ushbu texnologiyaga ko'ra, o'quv jarayonini har bir o'quvchi tomonidan materialni o'zlashtirish qobiliyatiga qarab qurish kerak, ya'ni. har bir talabaga o'zi uchun zarur bo'lgan va uning imkoniyatlariga mos keladigan dasturni o'zlashtirish uchun vaqt beriladi. Shunday qilib, o'quv dasturining asosiy yadrosi samarali tarzda o'zlashtiriladi.

- Kollektiv o'zaro ta'lim texnologiyasi. Ushbu texnologiya talabalarni psixologik moslashuvga ega bo'lgan kamida ikki kishidan iborat guruhlariga birlashtirishni o'z ichiga oladi. Ular turli darajadagi intellektual rivojlanishga ega bo'lishi mumkin, lekin ular bir-birlariga yordam berish va shu bilan bir-birlarini rivojlantirish orqali vazifalarni bajaradilar. Bu mantiqiy fikrlashni, mas'uliyat hissini, o'zini adekvat hurmat qilishni shakllantiradi, o'quvchilarni ozod qilishga yordam beradi.

- hamkorlik texnologiyasi. Bu texnologiya talabalarni kichik guruhlariga birlashtirish va ularda o'qitishni o'z ichiga oladi. O'rganish bilan birgalikda, bir-birlarining muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklaridan xabardor bo'lishi kerak. Ta'lim yagona maqsad va vazifalarni belgilash, har bir o'quvchining majburiy mas'uliyati va kognitiv ma'lumotlarni samarali o'zlashtirish uchun teng sharoitlarni ta'minlash asosida quriladi.

Shu o'rinda kasb-hunar maktablari pedagoglariga M.A Perfilova va I.G.Gerasimovlar ilgari surgan salomatlikni tejaydigan texnologiyani tavsiya etmoqchiman.

Salomatlikni tejaydigan texnologiyalar

O'quvchiga kasb-hunar maktabida o'qish davrida sog'lig'ini saqlash imkoniyatini berish, sog'lom turmush tarzi bo'yicha zarur bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni shakllantirish va olingan bilimlarni kundalik hayotda qo'llash.

Sog'liqni saqlash texnologiyalari majmuasi bilan darsga qo'yiladigan asosiy talablarni hisobga olgan holda o'quv faoliyatini tashkil etish:

Sanitariya-gigiyenik talablarga (toza havo, optimal issiqlik sharoitlari, yaxshi yoritish, tozalik), xavfsizlik qoidalariga rioya qilish;

darsning oqilona zichligi (maktab o'quvchilarining o'quv ishlariga sarflagan vaqti) kamida 60% va 75-80% dan oshmasligi kerak;

tarbiyaviy ishlarni aniq tashkil etish;

O'quv yukining qat'iy dozasi;

faoliyatni o'zgartirish;

talabalar tomonidan ma'lumotni idrok etishning etakchi kanallarini (audiovizual, kinestetik va boshqalar) hisobga olgan holda o'rganish;

TCO arizasining joyi va muddati;

o'quvchilarning o'zini o'zi bilishini, o'zini o'zi qadrlashini targ'ib qiluvchi texnologik texnika va usullarni darsga kiritish;

o'quvchilarning faoliyatini hisobga olgan holda dars qurish;

o'quvchilarning shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda individual yondashuv;

Talabalar faoliyatining tashqi va ichki motivatsiyasini shakllantirish;

qulay psixologik iqlim, muvaffaqiyat va hissiy ozodlik holatlari;

Stressning oldini olish:

dalada ham, doskada ham juftlik, guruhlarda ishlash, bunda rahbarlik qilayotgan, "zaif" o'quvchi do'stining yordamini his qiladi; o'quvchilarni foydalanishga undash. turli yo'llar bilan qarorlar, xato qilishdan va noto'g'ri javob olishdan qo'rqmasdan;

Sinfda jismoniy tarbiya mashg'ulotlari va dinamik pauzalarni o'tkazish; dars davomida va uning yakuniy qismida maqsadli fikr yuritish.

Bunday texnologiyalardan foydalanish kasb-hunar maktabi o'quvchilarining sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashga yordam beradi: o'quvchilarning darsda ortiqcha ishlashini oldini olish; bolalar guruhlarida psixologik iqlimni yaxshilash; ota-onalarni maktab o'quvchilarining salomatligini mustahkamlash ishlariga jalb qilish; diqqatni jamlashning ortishi; bolalar bilan kasallanishning kamayishi, tashvish darajasini kamaytirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining "Professional ta`lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida"gi Farmoni,2019 yil 6 sentabr

2. U.A.Baykabilov.Ta`limda innovatsion pedagogic texnologiyalarfan foydalanish bosqichlari.2020 yil

3. M.A.Perfilova ,I.G.Gerasimov Zamonaviy o`qitish texnologiyalaridan foydalanish muammolari:ta`lim texnologiyalari muammosi,2020 dekabr.

4. Bospalko V.P. Pedagogika va ilg'or ta'lim texnologiyalari. M.: Institut nashriyoti kasb-hunar ta'limi Rossiya MO, 1995 yil